

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15312337>

OILA INSTITUTINING ZAMONAVIY JAMIYATDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

Ostanaqulova Gulchiroy

Sharof Rashidov nomidagi SamDU talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada jamiyatdagi eng muhim institut hisoblangan oila haqida va uning bugungi zamonaviy jamiyatdagi dolzarb ahamiyati batafsil yoritilgan. Bundan tashqari zamonaviy jamiyatda oila instituti duch kelayotgan bir qator muammolar ham keltirib o‘tilgan. Jamiyat rivojida oilaning beqiyos roli haqida bir qancha fikrlar bayon etilgan.*

***Kalit so‘zlar:** taraqqiyot, tanazzul, ishsizlik, inflatsiya, globallashuv, modernizatsiya, mezon, tarbiya, qadriyat, ijtimoiylashuv.*

***Annotation:** This article details the family, which is considered the most important institution in society, and its actual importance in today’s modern society. In addition, a number of problems faced by the Family Institute in modern society have also been cited. Several opinions are expressed about the incomparable role of the family in the development of society*

***Key words:** progress, recession, unemployment, inflation, globalization, modernization, criterion, upbringing, value, socialization.*

Zamonaviy jamiyatning taraqqiyoti, barqarorligi va ijtimoiy-iqtisodiy tizimining mustahkamligi ko‘p jihatdan oilaning holatiga bog‘liqdir. Oila – bu jamiyatning eng muhim ijtimoiy institutlaridan biri bo‘lib, insonning shakllanishi, tarbiyasi, qadriyatlar va madaniyatning avloddan-avlodga o‘tishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bugungi

globalashuv, modernizatsiya va ijtimoiy o'zgarishlar davrida oila institutining funksiyalari, tuzilmasi va ahamiyati sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Shunday bir muhitda oila nafaqat shaxsiy hayotning asosi, balki jamiyat barqarorligining kafolati sifatida ham alohida e'tibor talab etadi. Oila insoniyat tarixida eng qadimiy va eng muhim ijtimoiy institutlardan biri sifatida shakllangan. U insonning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi, ijtimoiylashuvi, qadriyatlar tizimining rivojlanishi va jamiyatda muayyan tartibning saqlanishida beqiyos rol o'ynaydi. Hozirgi davrda axborot texnologiyalarining keng tarqalishi, urbanizatsiya, madaniy xilma-xillik va iqtisodiy o'zgarishlar oilaviy hayotga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Shu bois oila institutining zamonaviy jamiyatdagi o'rni va ahamiyatini chuqur o'rganish, unga bo'lgan e'tiborni oshirish, ijtimoiy siyosat darajasida qo'llab-quvvatlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada oila institutining zamonaviy jamiyatdagi o'rni, uning asosiy funksiyalari, duch kelayotgan muammolar hamda ularni hal etish yo'llari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi.

Oila inson hayotining zaruriy qismi va unga doimo muhtoj bo'ladi. Jumladan, Farobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida shaxs va jamiyat munosabatlariga doir fikrlarni quyidagicha izohlagan: "Har bir inson o'z tabiati bilan shunday tuzilganki, u yashashi va oliy darajadagi yetuklikka erishmog'i uchun ko'p narsalarga muhtoj bo'ladi. Odamzod yolg'iz o'zi bunday narsalarga erisha olmaydi va ularga ega bo'lish uchun insonlar jamoasiga ehtiyoj tug'iladi. Bunday jamoa a'zolarining faoliyati bir butun holda, ularning har biriga yashash va yetulikka erishuv uchun zarur bo'lgan narsalarni yetkazib beradi. Shuning uchun inson shaxslari ko'paydilar va yeming aholi yashaydigan qismiga o'rnashdilar, natijada inson jamoasi vujudga keldi"¹. Bundan ko'rinib turibdiki, oila shaxs shakllanishi uchun ham katta ahamiyatga ega.

Har qaysi millatning o'ziga xos ma'naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda, hech shubhasiz, oilaning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma'naviy

¹ Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri". Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat Ilmiy Nashriyoti. 4-bet.

mezon va qarashlar – yaxshilik va ezgulik, olijanoblik va mehr-oqibat, or-nomus va andisha kabi muqaddas tushunchalarning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir. Aqli raso har qaysi inson yaxshi anglaydiki, bu yorug‘ dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne‘mat bor. Farzand bor ekan, odamzot hamisha ezgu orzu va intilishlar bilan yashaydi.¹

O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "oila biz uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor, qayerda ishlashidan qat’iy nazar, kim bo‘lishidan qat’iy nazar, agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e‘tibor bermasa, hech qachon natija bo‘lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e‘tibor beraman. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o‘zinning munosabatim bor. Har bir nevaramning alohida xarakterini bilaman, orzusini, istagini bilaman",– deb fikrini bildirdi.² Oilaning zamonaviy jamiyatda dolzarbligi tobora oshib bormoqda. Chunki zamonaviy jamiyat o‘zi bilan bir qator salbiy illatlarni yetaklab kelmoqda. Qaysi jamiyatda oila mustahkam bo‘lsa shu jamiyat tanazzulga yuz tutmaydi. Shuning uchun ham yurtimizda bir qator islohotlar aynan oila institutiga qaratilgan.

1993-yil 20-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Xalqaro oila yili to‘g‘risida”gi rezolyutsiyasi qabul qilingan. Ushbu xalqaro hujjatga muvofiq, 1994-yildan boshlab 15-may – Xalqaro oila kuni sifatida dunyoning deyarli barcha davlatlarida keng nishonlanib kelinadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahnamoligida oila manfaatini himoya qilish, oilaning jamiyatdagi mavqei va maqomini yanada yuksaltirish, yosh oilalarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Xususan, davlatimiz rahbarining 2018-yil 27-iyundagi tegishli qaroriga muvofiq, 2019-yildan e‘tiboran yurtimizda har yili 15-may — Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanyapti. Birgina mamlakatimizda joriy etilgan “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” kabi ijtimoiy loyihalar alohida ehtiyojli oilalarni qo‘llab-quvvatlash, salomatligini mustahkamlash, mavjud muammolarini

¹ I.Karimov.”Yuksak ma’naviyat- yengilmas kuch”. Toshkent “Ma’naviyat”.2008. 35-bet.

²O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hujjatli filmda oilaning hayotidagi o‘rni hamda nima uni baxtli qilishi to‘g‘risidagi nutqidan. 2018 yil 24 iyun

bartaraf etish imkonini berayotir. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada ham oila jamiyatning asosiy bo'g'ini, u jamiyat va davlat muhofazasida ekanligini, davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi mustahkamlab qo'yilgani mamlakatimizda oila institutini mustahkamlashga qay darajada katta e'tibor qaratilayotganini anglatadi¹. Har qanday davrda ham jamiyat va davlat aholi sonining bir maromda o'sib borishi, muayyan an'analar va muqaddas udumlarning saqlanib, avlodlararo etkazilib turilishidan manfaatdor bo'lgan. Buyuk rus psixologi A.N.Leontev avlodlararo muloqotning jamiyat taraqqiyoti uchun ahamiyatini o'rganib, ilk asarlaridan birida agar shunday muloqot bo'lmaganida, taraqqiyotning o'zi ham mutloq bo'lmas edi, deb ta'kidlagan. Bu vazifani bajarishda jamiyatning muhim bo'lagi bo'lmish oilaning roli kattadir. Demak, oila ijtimoiy institut sifatida eng avvalo tug'ilish orqali aholining ma'lum miqdorda muttasil o'sib borishi, odamlar o'rtasida migratsiya, ya'ni u yerdan bu erga ko'chib turish yoki o'lim okibatida kamayib boradigan miqdorini to'ldirish vazifasini bajaradi. Chunki ijtimoiy hamda iqtisodiy rivojlanish uchun mehnat resurslari va ishchi kuchining yangilanib borishidan jamiyat ham, odamlar ham manfaatdordir.² Zamonaviy jamiyat har sohani tubdan o'zgartirib bormoqda. Bu oilaning ahamiyatini yanada ustuvor ekanligini, har jabhada nozik masala sifatida dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Zamonaviy jamiyatda oilalar duch kelayotgan muammolar

1. Iqtisodiy muammolar. Sabablar: ishsizlik, inflatsiya, uy-joy yetishmasligi, daromadlar bilan xarajatlar o'rtasidagi nomutanosiblik. Oqibatlar: oilaviy nizolar, ajralishlar, farzandlar ta'lim va tarbiyasining e'tibordan chetda qolishi.

2. Ajrashishlar sonining ortishi. Sabablar: o'zaro tushunmovchilik, moliyaviy muammolar, ishonchsizlik, rashk, tashqi aralashuvlar. Oqibatlar: bolalarning psixologik holatiga salbiy ta'sir, ota-onalardan birining tarbiyada qatnashmasligi, yolg'izlik.

¹ <https://parliament.gov.uz/articles/2062>

² Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya JAMIYAT RIVOJIDA OILANING O'RNI Yoqubboyeva Dilfuza Muminovna Toshkent viloyati Qibray tuman Kasb-hunar maktabi tarix fani o'qituvchisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461116>. 91-92-bet.

3. Tarbiya masalasida yuzaga kelayotgan muammolar. Sabablar: zamonaviy texnologiyalarning haddan tashqari ta'siri, ota-onalarning bandligi, qadriyatlar inqirozi. Oqibatlar: yoshlar orasida ijtimoiy befarqlik, axloqiy buzilishlar, giyohvandlik va jinoyatchilikning ortishi.

4. Migratsiya va ajralikda yashash. Sabablar: ish izlab xorijga ketish, ichki migratsiya. Oqibatlar: oilaviy aloqalarning susayishi, farzandlar mehrsiz o'sishi, ruhiy muammolar.

5. Axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siri. Sabablar: internetga haddan tashqari bog'lanish, noto'g'ri ma'lumotlarning keng tarqalishi. Oqibatlar: oila a'zolari o'rtasida muloqotning kamayishi, ijtimoiy ajralganlik, yolg'izlik hissi.

6. Gender rollarining o'zgarishi. Sabablar: ayollarning iqtisodiy mustaqilligi, gender tengligi harakatlari. Oqibatlar: an'anaviy oila modelining zaiflashuvi, erkak va ayol rollari borasidagi nizolar.

7. Ma'naviy va axloqiy inqiroz. Sabablar: diniy va milliy qadriyatlarga befarqlik, g'arbona hayot tarziga ko'r-ko'rona taqlid. Oqibatlar: o'zlikni yo'qotish, an'anaviy qadriyatlardan uzoqlashish, oilaviy qadriyatlarning susayishi.

8. Ruhiy va psixologik bosim. Sabablar: ishdagi stress, yashash sharoitining og'irligi, muloqot yetishmasligi. Oqibatlar: o'zaro nizolar, ruhiy tushkunlik, oilaviy zo'ravonlik.

Zamonaviy jamiyatda oilaviy qadriyatlarning o'zgarishi yosh avlodni tarbiyalashda jiddiy o'zgarishlar va buzilishlarni keltirib chiqaradi, bu esa keyinchalik ijtimoiy moslashuv va an'anaviy oilaviy qadriyatlar asosida o'z oilasini shakllantirishda jiddiy muammolar va qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. ¹

Qaysi davlat oila institutiga e'tibor bersa bu davlat kuchli bo'la oladi. Chunki uning poydevori mustahkam. Zamonaviylik faqatgina oila mustahkamligiga hissa qo'shmog'i lozim. Uning tanazzuliga olib keladigan har qanday "zamonaviylik" jamiyat tomonidan siqib chiqarilishi kerak. Boisi inson taraqqiyoti oila orqali

¹ <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-oilaning-qadriyatlari-ijtimoiy-madaniy-tahlil-sifatida>

ta'minlanadi. Shunday ekan, "zamonaviylik" niqobi ortiga berkingan har qanday inqirozga sabab bo'luvchi xavflarni bartaraf etish darkor. Bugungi kunda oilalar yangi bosqichlarni boshidan o'tkazib kelmoqda. Bunda davlat ishtiroki ham muhim, albatta. Oila-jamiyat-davlat bir - biriga muttasil ta'sir etadi. Davlat taraqqiyot yo'lini tutsa oiladan boshlashi, uning mustahkam himoyasiga kuchini safarbar etishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hujjatli filmda oilaning hayotidagi o'rni hamda nima uni baxtli qilishi to'g'risidagi nutqidan. 2018 yil 24 iyun
2. I.Karimov."Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch".Toshkent "Ma'naviyat".2008. 35-bet
3. Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri". Toshkent. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat Ilmiy Nashriyoti. 4-bet.
4. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya JAMIYAT RIVOJIDA OILANING O'RNI Yoqubboyeva Dilfuza Muminovna Toshkent viloyati Qibray tuman Kasb-hunar maktabi tarix fani o'qituvchisi <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461116>. 91-92-bet.
5. <https://parliament.gov.uz/articles/2062>
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/zamonaviy-oilaning-qadriyatlari-ijtimoiy-madaniy-tahlil-sifatida>